

Banklarda virtual xizmat ko'rsatish tarmoqlarini qurish usullariga misol va modellar

Mannopova Maftuna G'olib qizi

Alfraganus universiteti

“Raqamli texnologiya” kafedrası katta oqituvchisi

m.mannapova.94@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada banklarda virtual xizmat ko'rsatish tarmoqlarini qurish usullariga misol va modellar xususiyatlarini hisoblash va tahlil qilish, hamda bulutli ma'lumotlarga ishlov berish markazi modeli tanlangan, modellashtirilgan va ko'rib chiqilgan. Olingan ma'lumotlar tegishli jadvallarda qayd etilgan, jadvallardagi ma'lumotlarni tasdiqlaydigan rasmlar ham ilova qilingan. Banklarda virtual xizmat ko'rsatish tarmoqlarini qurish ma'lumotlarga ishlov berish markazlarining asosiy xarakteristikalarini optimallashtirmasdan o'tkazilgan tajribalar asosida aniqlandi.

Kalit so'zlar: Model, optimallashtirish, simulyatsiyalash modeli, xarakteristikalar, hisoblash tugunlari, bufer sig'imi.

KIRISH

Banklarda virtual xizmat ko'rsatish tarmoqlarini qurish usullariga misol va modellar xususiyatlarini hisoblash va agar ma'lum sharoitlarda modelning ishlashini o'rganish yoki modelning eng yaxshi natijasiga erishiladigan parametr qiymatlarini topish orqali modelning ishlashini yaxshilash kerak bo'lsa, u holda AnyLogic modelini optimallashtirish imkoniyatidan foydalanish mumkin. AnyLogic modelini optimallashtirish har xil parametr qiymatlari bilan modelning bir nechta ishlatishlarni ketma-ket bajarish va berilgan vazifa uchun optimal parametrlar qiymatlarini topishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

AnyLogic dasturida o'rnatilgan OptQuest optimallashtirgich bugungi kunda mavjud bo'lgan eng yaxshi optimallashtirgich hisoblanadi. OptQuest optimallashtirgichi berilgan cheklovlarni hisobga olgan holda eng yaxshi model parametr qiymatlarini avtomatik topadi [1]. AnyLogic optimallashtirish jarayonini sozlash va kuzatish uchun qulay grafik interfeysni taqdim etadi[2].

OptQuest optimallashtirgich OptTekSystems, Inc.ning savdo belgisi hisoblandi[3]. OptQuest bajaruvchimoduli haqida batafsil ma'lumotlarni OptTek veb-saytida (ingliz tilida) topish mumkin: www.OptTek.com. [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolada ko'rsatilgan har bir davlatda o'z talablariga asoslangan o'ziga xos qonun va qoidalar mavjud. Shu sababli har bir banklardagi "cloud" virtual ma'lumotlar markazining xususiyatlarini hisoblash va tahlil qilish qo'llanilishi ilgari suradi. Hozirgi kunda ko'plab rivojlanib borayotgan moliyaviy firmalar axborot tizimlari va texnologiyalari kuchli raqobatdaligini ko'rish mumkin. Model, optimallashtirish, simulyatsiyalash modeli, xarakteristikalar, hisoblash tugunlari, bufer sig'imi va boshqa texnologiyalardan xam foydalanilgan, mualliflar tomonidan xulosa va takliflar berilgan.

Ko'rib chiqilgan virtual tarmoqlarni qurish usullari asosida quyida 1-rasmda keltirilgan fizik tarmoq varianti uchun foydalaniladigan parametrlarni sonli baholash va taqqoslash natijalariga ega bo'lgan bu usullarni amalga oshirishga misollar keltirilgan.

Dinamik usulga misol

1-rasm. №1-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№1-virtual tarmoqni qurishda fizik tarmoqdagi marshrutizatorlarining bog'langanligi hisobga olingan.

2-rasm. №2-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№2-virtual tarmoqni qurishda fizik tarmoqdagi marshrutizatorlarining bog'langanligi hisobga olingan.

3-rasm. №3-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№3-virtual tarmoqni qurishda fizik tarmoqdagi marshrutizatorlarining bogʻlanganligi hisobga olingan.

4-rasm. №4-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№4-virtual tarmoqni qurishda fizik tarmoqdagi marshrutizatorlarining bogʻlanganligi hisobga olingan.

5-rasm. №5-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№5-virtual tarmoqni qurishda fizik tarmoqdagi marshrutizatorlarining bogʻlanganligi hisobga olingan.

6-rasm. №6-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№6-virtual tarmoqni qurishda fizik tarmoqdagi marshrutizatorlarining bogʻlanganligi hisobga olingan.

Dinamik usulning virtual tarmoqlar qanday tartibda qurilgani yuqorida keltirilgan, shuningdek, dinamik usul boʻyicha 8 ta virtual tarmoqlardan 6 ta tarmoqlar qurilganligini taʼkidlash mumkin. Tarmoqni qurish ayrim marshrutizatorlar va kanallarda oʻtkazish qobiliyati yetishmasligi tufayli mumkin emas. Bu usul saralash usuliga qaraganda yomonroq koʻrsatkichlarga ega, ammo bunda algoritmning ishlash vaqti saralash algoritmiga qaraganda kichik boʻladi.

Oʻtkazish qobiliyati kamayishi tartibidagi usulga misol

№1-virtual tarmoqni qurish

1. Dastlabki maʼlumotlar

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	0
2	1	0	1	1	0
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	0	0	0	1	0

$$1. RV1 = (rv1, rv2, rv3, rv4, rv5) = (170, 200, 210, 220, 150)$$

Saralash

$$2. RV1 = (rv4, rv3, rv2, rv1, rv5) = (220, 210, 200, 170, 150)$$

$$3. RP = (rp1, rp2, rp3, rp4, rp5, rp6, rp7, rp8) = (800, 1000, 900, 710, 810, 950, 1100, 700)$$

4. $RP = (rp7, rp2, rp6, rp3, rp5, rp1, rp4, rp8) = (1100, 1000, 950, 900, 810, 800, 710, 700)$

5. $rv4 : rp7$ agar $rv4 \leq rp7$;

$$rp7 - rv4 = 1100 - 220 = 880$$

6. $rv3 : rp2$ agar $rv3 \leq rp2$;

$$rp2 - rv3 = 1000 - 210 = 790$$

7. $rv2 : rp6$ agar $rv2 \leq rp6$;

$$rp6 - rv2 = 950 - 200 = 750$$

8. $rv1 : rp3$ agar $rv1 \leq rp3$;

$$rp3 - rv1 = 900 - 170 = 730$$

9. $rv5 : rp5$ agar $rv5 \leq rp5$;

$$rp5 - rv5 = 810 - 150 = 660$$

10. PS kanallari

$LV1 = (140, 130, 120, 110, 100)$

➤ 140: $Vr 2, 4 \Rightarrow Pr 6, 7$

✓ $820 - 140 = 680$

➤ 130: $Vr 2, 3 \Rightarrow Pr 6, 2$

✓ $800 - 130 = 670$

➤ 120: $Vr 3, 4 \Rightarrow Pr 2, 7$

✓ Marshrut: 2,3,7

✓ Pr 3 tranzit = $730 - 120 = 610$

✓ $7,3 - 120 = 880 - 120 = 760$

✓ $3,2 - 120 = 840 - 120 = 720$

➤ 110: $Vr 1, 2 \Rightarrow Pr 3, 6$

7-rasm. №1-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№2-virtual tarmoqni qurish

1. Dastlabki ma'lumotlar

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	0
2	1	0	1	1	0
3	0	1	0	0	1
4	0	1	0	0	1
5	0	0	1	1	0

2. $RV2 = (rv1, rv2, rv3, rv4, rv5) = (140, 190, 200, 210, 160)$

Saralash

3. $RV2 = (rv4, rv3, rv2, rv5, rv1) = (210, 200, 190, 160, 140)$

4. $RP = (rp1, rp2, rp3, rp4, rp5, rp6, rp7, rp8) = (800, 680, 610, 710, 660, 750, 880, 700)$

5. $RP = (rp7, rp1, rp6, rp4, rp8, rp2, rp5, rp3) = (880, 800, 750, 710, 700, 680, 660, 610)$

6. $rv4 : rp7$ agar $rv4 \leq rp7$;

$$rp7 - rv4 = 880 - 210 = 670$$

7. $rv3 : rp1$ agar $rv3 \leq rp1$;

$$rp1 - rv3 = 800 - 200 = 600$$

8. $rv2 : rp6$ agar $rv2 \leq rp6$;

$$rp6 - rv2 = 750 - 190 = 560$$

9. $rv5 : rp4$ agar $rv5 \leq rp4$;

$$rp4 - rv5 = 710 - 160 = 550$$

10. $rv1 : rp8$ agar $rv1 \leq rp8$;

$$rp8 - rv1 = 700 - 140 = 560$$

11. PS kanallari

$$LV2 = (140, 125, 120, 110, 90)$$

➤ 140: $V_{r2,4} \Rightarrow Pr_{6,7}$

✓ $680 - 140 = 540$

➤ 125: $V_{r4,5} \Rightarrow Pr_{7,4}$

✓ Marshrut: 7,6,4

- ✓ Pr 6 tranzit = $560 - 125 = 435$
- ✓ $7,6 - 125 = 540 - 125 = 415$
- ✓ $6,4 - 125 = 700 - 125 = 575$
- 120: Vr2,3 => Pr6,1
- ✓ Marshrut: 6,2,1
- ✓ Pr 2 tranzit = $680 - 120 = 560$
- ✓ $6,2 - 120 = 560 - 120 = 440$
- ✓ $2,1 - 120 = 720 - 120 = 600$
- 110: Vr3,5 => Pr1,4
- ✓ Marshrut: 1,2,4
- ✓ Pr 2 tranzit = $560 - 110 = 450$
- ✓ $1,2 - 110 = 600 - 110 = 490$
- ✓ $2,4 - 110 = 600 - 110 = 490$
- 90: Vr1,2 => Pr8,6
- ✓ $600 - 90 = 510$

8-rasm. №2-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№3-virtual tarmoqni qurish

1. Dastlabki ma'lumotlar

	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1
4	0	0	1	0

2. $RV3 = (rv1, rv2, rv3, rv4) = (210, 220, 230, 140)$

Saralash

3. $RV3 = (rv3, rv2, rv1, rv4) = (230, 220, 210, 140)$

4. $RP = (rp1, rp2, rp3, rp4, rp5, rp6, rp7, rp8) = (600, 450, 610, 550, 660, 435, 670, 560)$

5. $RP = (rp7, rp5, rp3, rp1, rp8, rp4, rp2, rp6) = (670, 660, 610, 600, 560, 550, 450, 435)$

6. $rv3 : rp7$ Agar $rv3 \leq rp7$;

$rp7 - rv3 = 670 - 230 = 440$

7. $rv2 : rp5$ agar $rv2 \leq rp5$;

$rp5 - rv2 = 660 - 220 = 440$

8. $rv3 : rp3$ agar $rv3 \leq rp3$;

$rp3 - rv3 = 610 - 210 = 400$

9. $rv4 : rp1$ agar $rv4 \leq rp1$;

$rp1 - rv4 = 600 - 140 = 460$

9-rasm. №3-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

4-chi virtual tarmoqni qurish mumkin emas, chunki 6-marshrutizatorning o'tkazish qobiliyati yetarli emas: Usulni o'zgartirish (modifikatsiyalash). Muqobil yo'lni tanlash: 8, 7, 3, 1

10-rasm. №4-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

№5-virtual tarmoqni qurish mumkin. Usulni o‘zgartirish (modifikatsiyalash). Muqobil yo‘lni tanlash.

11-rasm. №5-virtual tarmoqni fizik tarmoqqa qurish

O‘tkazish qobiliyati kamaytishi tartibidagi usulda virtual tarmoqlar qanday tartibda qurilganligi yuqorida keltirilgan, shuningdek, dinamik usul bo‘yicha 8 ta virtual tarmoqlardan 6 ta tarmoqlar qurilganligini ta’kidlash mumkin. Kanallar. №5-virtual tarmoqni qurish ayrim marshrutizatorlar va kanallarda o‘tkazish qobiliyati yetishmasligi tufayli mumkin emas. Bu usul oldingi 2 ta usullarga qaraganda yomonroq ko‘rsatkichlarga ega, ammo o‘tkazish qobiliyati kamayishi tartibidagi usul kichik murakkablikdagi yechimga ega.

Xulosa

Ushbu maqolada banklarda virtual xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini qurish usullariga misol va modellar, ma’lumotlarga ishlov berish markazi modeli tanlangan, modellashtirilgan va ko‘rib chiqilgan. Virtual xizmat ko‘rsatish tarmoq ma’lumotlarga ishlov berish markazlarining asosiy xarakteristikalari optimallashtirmasdan o‘tkazilgan tajribalar asosida aniqlandi. Olingan ma’lumotlar tegishli jadvallarda qayd etilgan, jadvallardagi ma’lumotlarni tasdiqlaydigan rasmlar ham ilova qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. F. Ma, F. Liu, Z. Liu, Distributed Load Balancing Allocation of Virtual Machine in Cloud Data Center // IEEE 3rd International Conference on Software Engineering and Service Science, 2012, pp. 20-23.
2. V. Belogrudov, Tenant Behaviour-driven Scheduler in OpenStack Cloud // Cork Institute of Technology, Department of Computing, 2013.
3. J. Hu, J. Gu, G. Sun, T. Zhao, A Scheduling Strategy on Load Balancing of Virtual Machine Resources in Cloud Computing Environment // 3rd International Symposium on Parallel Architecture, Algorithms and Programming (PAAP), 2010, pp. 89-96.
4. R. Ghosh, V.K. Naik, Predictive Analysis for Resource Over-commit in IaaS Cloud // IEEE 5th International Conference on Cloud Computing, 2012, pp. 25-32.
5. C.L. Hwang, K. Yoon, Multiple attributes decision-making methods and applications: a state of the art Survey // Springer-Verlag, New York, 1981.
6. Baltayev, J.-S., Boltayev, S. Model and Methods for Detecting Undetected Errors Using a Signature Analyzer, Lecture Notes in Networks and Systems volume 509, pp 1101 – 1110 DOI:10.1007/978-3-031-11058-0_112
7. Djurayev, R.X., Baltayev, J.B., Xasanov, O.A., Increasing the efficiency of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351426, DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351426
8. Djurayev, R.X., Baltayev, J.B., Badalov, J.I., Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351512, DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351512
9. Djuraev R. X., Djabbarov S. Y., Baltaev J. B. Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii //Uchebnik.-T.:«Aloqachi. – 2019. – T. 234.
10. Djuraev R. H., Djabbarov S. Y., Baltayev J. B. Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi //Darslik).-T.:«Aloqachi. – 2020. – T. 232.